

РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА В ИССЛЕДОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ВЕДЕНИИ ДЕЛА В СУДЕ

Жўрабеков Тохиржон Маъмуржон угли¹

Преподаватель кафедры уголовно-
процессуального права Академии МВД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15423670>

Аннотация: доказательства в уголовном процессе, эксперимент, следственное действие, исследование доказательств, следственные действия, подозреваемый, обвиняемый, следователь, следователь, прокурор, суд.

Ключевые слова: доказательства в уголовном процессе, эксперимент, следственное действие, исследование доказательств, следственные действия, подозреваемый, обвиняемый, следователь, следователь, прокурор, суд.

The role of the experiment in the investigation of evidence in the conduct of the case before the court

Annotation: In the pre-trial proceedings of the case, a scientific and comparative-legal analysis of the procedural procedure for proof-examination was carried out. At the same time, recommendations have been put forward regarding the improvement of the procedural procedure for verifying evidence.

Key words: evidence in criminal proceedings, experiment, investigative action, examination of evidence, investigative actions, suspect, accused, investigator, investigator, prosecutor, court.

Davadaki delillerin soruşturulmasında deneyin rolü

Özet: Davanın yargılama öncesi işlemlerinde, delil incelemesine ilişkin usul prosedürünün bilimsel ve karşılaştırmalı-hukuki bir analizi yapılmıştır. Aynı zamanda, delil doğrulama usul prosedürünün iyileştirilmesi konusunda öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ceza davasında deliller, deney, soruşturma eylemi, delil incelemesi, soruşturma eylemleri, şüpheli, sanık, soruşturmacı, müfettiş, savcı, mahkeme.

Эффективность различных следственных действий в процессе предварительного следствия и дознания зависит от точного исполнения норм

уголовно-процессуального законодательства, а также правильного применения уголовно-процессуального законодательства. В ходе предварительного следствия следователь устанавливает объективную истину, используя различные методы познания, включая наблюдение, измерение, моделирование, сравнение, анализ и так далее.

Следственный процесс по своей сути представляет собой процесс ретроспективного осмысления преступного события, произошедшего в прошлом, основанный на порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. Процесс познания следователя основан на установлении фактических данных в целях установления объективной истины по делу и порядке, установленном процессуальным законодательством. Процесс познания следователя заключается в установлении и процессуальном закреплении фактических данных с целью установления объективной истины по делу.

Способы собирания и проверки доказательств регулируются действующим Уголовно-процессуальным кодексом и образуют целостную систему следственных действий. К методам сбора и проверки доказательств можно отнести экспериментальную проверку обстоятельств совершения преступления.

Восстановление условий совершения преступления предполагает также экспериментальную проверку показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, иных доказательств, а также возникших по делу предположений.

По мнению ученого-криминалиста Р.С.Белкина, невозможно восстановить состояние потерпевшего и лица, применившего к нему насилие, в момент совершения преступления, а также поведение преступника на месте происшествия; наоборот, мы постоянно создаем новые, совершенно иные события и явления с уникальными характеристиками. Поэтому под восстановлением условий времени совершения преступления понимается не восстановление какого-либо события или факта, а совершение действий, аналогичных исследуемому событию. Обстановка, при которой совершаются такие действия, будет лишь похожа на обстановку, при которой происходят реальные события.[1, 10-19]

В ходе расследования преступлений сотрудники органов дознания и предварительного следствия устанавливают истину, используя различные

методы диалектического познания (наблюдение, измерение, моделирование и т.д.). Суть экспериментального (лат. *experimentum* - испытание) метода заключается в активном воздействии на изучаемого объекта путем создания искусственных условий для выявления определенных характеристик или изучения направления процесса.[2, 628]

Содержание данного метода составляют экспериментальные действия, направленные на проверку конкретных состояний науки или практики.

Экспериментальным путем выделяется явление, вызывающее интерес, из ряда других и изучается его правовая природа, сущность, происхождение, и тем самым делается достоверный вывод о существовании или возможном существовании в будущем подобного явления при аналогичных условиях.

В статье 153 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан приведены основания для проведения эксперимента, в которой дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе проверить показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, иные доказательства, а также допущения по делу путем восстановления определенных действий, условий и обстоятельств, связанных с исследуемым событием, и проведения необходимых экспериментов.

Эксперимент проводится для восприятия какого-либо явления, совершения определенных действий, проверки возможности наступления какого-либо явления, а также для определения способов наступления явления и оставления следов.

Эксперимент является одним из процессуальных действий с наиболее сложной структурой и широко используется органами предварительного следствия. Для установления истины в ходе предварительного следствия по чрезвычайно разнообразным преступлениям в большинстве случаев эксперимент используется как одно из основных, а иногда и незаменимых средств сбора доказательств.

Эксперимент в толковом словаре узбекского языка, определяется как эксперимент, проводимый с определенной научной целью. [3, 543] Эксперимент же заключается в восстановлении какого-либо явления, создании чего-то нового с целью исследования, проверки в определенных условиях.

На наш взгляд, основными аспектами, определяющими сущность эксперимента, являются следующие:

целью следственного действия является проверка сведений, имеющих значение для дела, их уточнение и проверка следственных версий;

совершаются действия, максимально сходные с фактически имеющимися и исследуемыми на момент проведения эксперимента;

создаются условия или обстоятельства, максимально сходные с условиями (или обстоятельствами), в которых совершались расследуемые действия.

Обобщая вышеизложенное, можно дать следующее определение эксперименту: Эксперимент - это самостоятельное следственное действие, выполняемое с целью проверки предположений, имеющих значение для дела, и определения возможности осуществления установленных экспериментальных действий в определенных условиях и в соответствующих условиях.

Эксперимент - это процессуальное действие, заключающееся в проведении специальных опытов, получении новых или проверке имеющихся доказательств, имеющих значение для дела, а также проверке следственных предположений о причинах возникновения каких-либо фактов, изучении действий механизма, вызвавшего событие (например, может ли свидетель, находясь на определенном расстоянии, выслушать разговор, имеющий значение для дела, способен ли потерпевший, если преступники скрылись на автомобиле, запомнить номер своего автомобиля, возможно ли открыть сейф на основании показаний, данных обвиняемым на допросе, и т.д.). В подобных ситуациях на помощь следователю приходит метод эксперимента. Хотя эксперимент, являющийся методом изучения, проводится в ходе другого следственного действия (например, во время осмотра), он должен знать, что эксперимент отличается от других экспериментов, проводимых в ходе следствия, и иметь об этом соответствующее определение.

Например, при проведении досмотра можно получить прямые ответы на такие вопросы, как неисправно ли работает система оповещения на складе, откуда произошла кража, можно ли открыть этот замок ключом, полученным от подозреваемого. Он проявляется как один из ряда способов осуществления таких действий.

Эксперимент - это своеобразное, самостоятельное следственное действие, в ходе которого проводятся опыты, составляющие основное содержание данного следственного действия.[4, 149-150]

Эксперимент проводится несколько раз и обычно в условиях восстановления места происшествия после других процессуальных действий. В то время как осмотр места происшествия проводится в тех же условиях, что и сам инцидент, эксперимент обычно проводится в тех же условиях, которые были восстановлены до совершения преступления. При его проведении следователь может использовать предметы, аналогичные тем, которые использовались при совершении преступления.

Эксперимент также имеет сходство с криминалистическими экспертизами. Эксперименты также проводятся при проведении экспертиз. Однако эксперименты, проводимые экспертами, такие как осмотр места происшествия, имеют особое методологическое значение и составляют фрагмент исследования. Кроме того, экспертизу проводит эксперт-специалист по постановлению следователя. (Статья 180 УПК). Экспериментальное следственное действие проводится самим следователем на основании его решения, и, как правило, от него не требуется специальных знаний. Эксперимент проводится в соответствии с требованиями статей 153-154 УПК. При проведении экспериментальных исследований эксперименты основаны на экспертной методологии и составляют какое-либо ее свойство. В протоколе эксперимента отражается только содержание опытов, результаты эксперимента оцениваются имеющимися по другому делу доказательствами.

Мнение о том, что эксперимент состоит из различных элементов следственного действия, широко распространено среди группы ученых-юристов и криминалистов. Из них, по мнению Д.М.Миразова, хотя данное следственное действие отражает отдельные признаки следственных действий, таких как осмотр, допрос и проверка показаний на месте происшествия, но в силу наличия специфических признаков данное следственное действие не может относиться ни к одному из них.

Некоторые авторы высказали мнение, что эксперимент состоит из совокупности элементов нескольких следственных действий и регулируется различными нормами уголовно-процессуального законодательства, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о его сохранении в УПК. Мы считаем, что это утверждение необоснованно. Причина в том, что эксперимент не состоит из комбинации других следственных действий, а представляет собой самостоятельное следственное действие, которое, как было

отмечено выше, является наиболее распространенным и незаменимым средством установления обстоятельств преступления путем проведения экспериментов с помощью потерпевших, свидетелей, подозреваемых, получения от них первичной информации о преступлении и о лице, его совершившем.

Чтобы доказать обоснованность нашего утверждения, мы считаем целесообразным рассмотреть различия и сходства между экспериментальным следственным действием и другими следственными действиями.

Эксперимент, как отмечалось ранее, является действием комплексного характера, имеющим соответствующие элементы допроса, осмотра, проверки показаний на месте происшествия, предъявления для опознания. Однако, не совпадая по своему содержанию с какими-либо указанными действиями, они отличаются от них по своим целям и сущности и имеют самостоятельное определение.

Эксперимент отличается от других следственных действий следующим:

а) лицо, дающее показания в ходе допроса, должно подтвердить, что оно может дать показания на месте происшествия или в другом месте путем воспроизведения своих показаний, в противном случае данное следственное действие не проводится;

б) наряду с многократным повторением экспериментальных действий, показания в процессе эксперимента должны проводиться с демонстрацией соответствующих действий и указанием на объекты и ситуации, находящиеся в действительности;

в) проведение экспериментальных действий на месте происшествия также путем восстановления условий, существовавших во время совершения преступления;

г) с фиксацией обстановки на месте и с учетом объяснений ранее допрошенного лица.

Экспериментальное следственное действие играет важную роль в досудебном производстве, поскольку оно играет важную роль в процессе исследования и сбора доказательств. Экспериментальное следственное действие, как правило, направлено на установление правовых и фактических аспектов дела, а доказательства, обнаруженные в ходе этого процесса, могут оказать большое влияние на разрешение дела в судебном процессе. Эксперимент помогает получить точные и достоверные сведения о следственном действии, фактах и

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

причинах преступления. Этот вид расследования часто используется для проверки новых доказательств и предположений, поскольку в этом процессе можно использовать материалы, имеющиеся на рабочем месте или в наличии. В экспериментальных исследованиях часто используются технические и научные методы, такие как химические, биологические или физические исследования. Эти методы играют важную роль в определении текущего состояния дел и нахождении истины.

Экспериментальное следственное действие является важным и необходимым процессом в досудебном производстве. Целью этого метода является выявление, проверка и сбор доказательств, а также использование закона и научных методов для установления фактического положения дел и фактов. Эффективное проведение экспериментального расследования приводит к правильному и объективному разрешению уголовных дел.

References:

1. Белкин Р.С. теория и практика следственного эксперимента. – М., 1959.- С. 10-19.
2. Большой философий словарь. М., 1998. С-628.
3. Ўзбек тилининг изоқли луғати . Т., 1991. 543 Бет.
4. Криминалистик тактика . У. Таджихановнинг умумий тахрири остида. Т., 1996. 149-150 бет
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси: (2024 йил октябргача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан): Расмий нашр / Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Т.: “Адолат” ҳуқуқий ахборот маркази, 2024. – Б.

